

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.111.1

DOI: 10.5281/zenodo.16980051

СУЩНОСТЬ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ЩЕРБАТЫХ Людмила Николаевна,

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (Елец, РФ);

Кандидат педагогических наук, профессор; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с автономным обучением иностранному языку (ИЯ) учащихся в старшей школе. Динамика развития современного иноязычного образования расширила спектр изучаемых иностранных языков (ИЯ) в школе. Во многих средних школах и вузах России ИЯ сегодня изучается на углубленном уровне. В силу своей специфики данные проблемы требуют разработки комплексных подходов к их изучению, чему посвящены исследования М.П. Андреевой, Е.В. Богомоловой, Н.В. Травенко, И.И. Данилиной, С.Н. Дворяткиной, Е.Ю. Никоновой, Л.А. Овчинниковой, И.М. Смирновой, М.А. Урутиной и др. Исследования в методике преподавания ИЯ в таких важных сферах речевой деятельности, как: письмо, чтение, аудирование и говорение, являются актуальными в настоящий момент особенностями автономного обучения ИЯ в старших классах. Проблема нашего научного исследования связана с выбором алгоритма работы с обучающимися в старших профильных классах. Цель исследования – рассмотреть потенциальные возможности обучения ИЯ старшеклассников в профильных классах с целью развития устных видов их речевой деятельности и определить алгоритм работы с ними (обучающимися старших классов средней школы). Исследование проводилось на основе аутентичных материалов на ИЯ. В нашей работе мы использовали различные методы исследования: анализировали теоретическую литературу, изучали нормативные документы, наблюдали за учебным процессом, проводили сравнительный анализ. В конце нашего исследования мы получили следующие результаты: описали теоретические основы автономного обучения ИЯ в старших классах, определили понятия «самостоятельная работа», «автономная учебная деятельность»; рассмотрели их дидактические функции; предложили различные практические аспекты развития всех устных видов речевой деятельности школьников при автономном обучении ИЯ в профильных классах; описали алгоритм работы со старшеклассниками в профильных классах на уроках ИЯ. Автор исследования пришел к выводу об эффективности автономного обучения ИЯ в профильных классах.

Ключевые слова: старшеклассник, профильное обучение, автономное обучение, иностранный язык, профильная подготовка, дифференциация, индивидуализация, автономная учебная деятельность

Для цитирования: Щербатых, Л. Н. Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников // Сервис plus. 2025. Т. 19 № 3. С. 228–236. DOI: 10.5281/zenodo.16980051

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

УДК 372.881.111.1

THE ESSENCE OF AUTONOMOUS FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR THE HIGH SCHOOL STUDENTS

Lyudmila N. SHCHERBATYKH,

Bunin Yelets State University (Yelets, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Professor; e-mail: shcherlyd@mail.ru

Abstract. The article deals with the issues related to the autonomous foreign language (FL) teaching of students in high school. The dynamics of the modern foreign language education has expanded the range of foreign languages (FL) studied at school. In many secondary schools and higher education institutions of Russia, foreign languages are now studied at an advanced level. Due to their specificity, these problems require the development of the complex approaches to their study, which is the subject of the research by M.P. Andreeva, E.V. Bogomolova, N.V. Travenko, I.I. Danilina, S.N. Dvoryatkina, E.Y. Nikonova, L.A. Ovchinnikova, I.M. Smirnova, M.A. Urutina, and others. The research in the methodology of teaching FL in such important spheres of the speech activity as: writing, reading, listening and speaking is relevant at the moment, the features of the autonomous FL teaching in the high school. The problem of our scientific research is connected with the choice of an algorithm of work with the students in the senior profile classes. The aim of the research is to consider the potential possibilities of teaching high school students in the profile classes to develop their oral types of the speech activity and to determine an algorithm of work with them (high school students). The research was conducted on the basis of the authentic materials in the foreign language. In our work we used various research methods: we analysed the theoretical literature, studied the normative documents, observed the learning process, conducted a comparative analysis. At the end of our research we obtained the following results: we described the theoretical foundations of autonomous learning of a foreign language in high school, defined the concepts of 'independent work', 'autonomous learning activity'; considered their didactic functions; proposed various practical aspects of the development of all oral speech activities of the schoolchildren during the autonomous learning of a foreign language in the profile classes; described the algorithm of work with the high school students in the profile classes in the foreign language lessons. The author of the study came to the conclusion about the effectiveness of autonomous language teaching in the profile classes.

Key words: a high school student, profile education, autonomous learning, a foreign language, profile training, differentiation, individualisation, autonomous learning activity

For citation: Shcherbatykh, L. N. (2025). The essence of autonomous foreign language teaching for the high school students. *Service plus*, 19 (3), 228–236. DOI: 10.5281/zenodo.16980051 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/23.

Accepted: 2025/06/10.

Введение. Изучение иностранных языков (ИЯ) в настоящее время является одним из основополагающих моментов в базовой подготовке школьников, проходящих различные профили обучения. В этой связи школа обеспечивает владение определенным уровнем ИЯ. Учащийся имеет возможность продолжить обучение в вузе или же получить послевузовское образование. Для того чтобы усилить обучение у старшеклассников в профильных классах, в настоящее время необходимо организовать автономное обучение ИЯ. В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» указывается, что основное направление в образовательной политике – организация профильного обучения старшеклассников в общеобразовательной школе. В свою очередь, основная задача профильного обучения – создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Данный подход поможет воспитать индивидуализированную личность, сориентировать ее на формирование практических навыков, а также фундаментальных умений.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего общего образования (ФГОС СОО) предполагает профильное обучение, где описаны основные требования по освоению учащимися основной образовательной программы [15]. Автономное обучение, предполагающее **самостоятельное обучение** (обучающийся сам определяет направление обучения, определяет стратегии, регулирует и контролирует процесс), в этой связи выступает как одна из составляющих профильного обучения.

В XX веке про автономное обучение высказался американский психолог, философ и педагог Карл Рэнс Роджерс, один из лидеров гуманистической психологии. В его концепции самоактуализации (Self-actualizing tendency) предполагается, что все обладают врожденной потребностью в росте и реализации своего потенциала, так же как в семени растения заложена эта тенденция. Все, что нужно для роста и развития заложено в человеке природного потенциала, – только создать соответствующие условия. Потребность в самоактуализации, по мнению Роджерса,

является одним из главных мотивов поведения. Он полагал, что педагог выступает в роли фасилитатора (или помощника), его роль заключается не в том, чтобы транслировать знания и формировать умения и качества личности, а в том, чтобы мотивировать обучающихся к постоянному обучению, развитию навыков, раскрытию своих талантов, а также создавать образовательную среду, способствующую развитию самостоятельности, ответственности и уверенности в себе у учащихся, и, более того, развивать у них интерес к самопознанию и самосовершенствованию для полного раскрытия своего потенциала. С этой точки зрения любой человек может активизировать и самостоятельно применять в различных областях жизнедеятельности свои способности [6, с. 56]. Зарубежные лингводидакты дают понятию «автономия» множество определений: independence – «самостоятельность», learner centred curriculum – «программа, ориентированная на ученика», learning to learn – «учись учиться», self-directed learning – «самостоятельность в познавательной деятельности». В России наоборот многими учеными были выявлены ряд точных различий по вопросам автономности и самостоятельности. Е.Н. Соловова рассматривает понятие «самостоятельность» как возможность и способность школьника самостоятельным образом, когда учитель или родитель не помогает обучающемуся, выполнять учебно-познавательную деятельность. Однако «автономность» всегда связана с выбором, она ориентирует учащихся, как нужно учиться, что и когда нужно изучать, чтобы достигнуть поставленных задач [13, с. 52]. Н.Ф. Коряковцевой было разработано понятие «учебная автономия», ею также была выделена частичная и полная автономия [11, с. 12]. Ж.С. Аникина выделила в учебной автономии психологический, методологический и коммуникативный компоненты [8, с. 151]. Многие исследователи подчеркивают, что когда реализуется автономное обучение, то меняется статус обучаемого и самого педагога. Ранее он являлся просто «транслятором знаний», а теперь он стратег, оказывает разные консультации, является партнером и организует межкультурное общение [13, с. 55]. Некоторые педагоги-психологи попытались внедрить автономное обучение в вузы и средние школы.

Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников

Актуальность исследования. С помощью профильного обучения возможно изучать отдельные предметы на углубленном уровне, это помогает дифференцировать содержание иноязычного образования. Основная задача, на наш взгляд, – организовать преемственность между общим и профессиональным образованием, подготовить обучающихся к успешному обучению в дальнейшем. Иностранный язык (ИЯ) является профильным предметом в различных системах обучения. Благодаря автономии учащийся становится независимым, он может самостоятельно выстраивать маршрут, выполнять свои действия, быть полностью ответственным за итоговые результаты выполняемых работ. Профильное обучение предполагает базовый курс (три часа в неделю) плюс дополнительные два часа на углубленное изучение материала. В этой связи можно очень подробно изучить материал, включая страноведение, совершенствовать все виды речевой иноязычной деятельности.

Профильное обучение у старшеклассников изучалось многими учеными – педагогами: М.З. Биболетовой, И.Л. Бим, А.А. Кузнецовым, Л.А. Миловановой, М.В. Рыжаковым, С.Н. Чистяковой.

Организацией автономного обучения, организацией учебной деятельности в целом занимались такие исследователи, как: Л. Диксон, У. Литвулд, Дж. Трим; Ж.С. Аникина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, К. Петросян, Е.Н. Соловова, Т.А. Султанова.

В нашем исследовании мы использовали ряд **теоретико-эмпирических методов исследования:**

- *теоретические* (мы изучали и анализировали теоретически психолого-педагогическую и методическую литературу, касающуюся проблемы исследования, синтезировали знания, моделировали и прогнозировали полученные результаты);
- *эмпирические* (наблюдали, анкетировали, тестировали обучающихся, проводили констатирующий и контрольный эксперименты);
- *методы математической и статистической обработки данных.*

Теоретико-методологической основой исследования стали:

1. *Теоретические аспекты автономного обучения* (Л. Диксон, У. Литвулд, Дж. Трим;

Ж.С. Аникина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, К. Петросян, Е.Н. Соловова, Т.А. Султанова).

2. *Психолого-педагогическая характеристика старшего школьного возраста* (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).

3. *Вопросы современных психолого-педагогических условий обучения иностранным языкам на старшей ступени обучения* (И.Л. Бим, Л.И. Божович, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.Б. Орлова, Е.Е. Сапогова, Л.О. Филатова, Д.Б. Эльконин).

4. *Исследования сущности профильного обучения иностранным языкам на старшей ступени обучения* (М.З. Биболетова, И.Л. Бим, А.А. Кузнецов, Л.А. Милованова, М.В. Рыжаков, С.Н. Чистякова).

Результаты исследования. Проблемы, касающиеся обучения молодого поколения, волновали педагогов всех эпох. Например, Аристотелем, Платоном, Сократом и другими учеными античности высказывалось мнение о том, что учащиеся должны добровольно и самостоятельно приобретать свои знания. Позднее данные мысли были подчеркнуты Франсуа Рабле, Мишелем Монтенем, Яном Амосом Коменским, Жан-Жаком Руссо, И.Г. Песталоцци. В России об этом писали Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, которые полагали, что самопознание – основополагающая материя в обучении.

На сегодняшний день эффективный способ обучения – это автономное обучение. В толковом словаре автономия рассматривается как право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, самоуправления [12, с. 25].

Впервые учебную автономию изучали такие великие ученые, как Галилео Галилей, Ж.-Ж. Руссо. Так, Ж.-Ж. Руссо высказывал идею о том, что: «Разбудите у ваших учеников интерес, предложите проблему, а ее решение оставьте ученикам. Все, что они знают, должно быть добыто ими самостоятельно, а не сообщено вами. Не исправляйте ошибок до тех пор, пока они сами не увидят их. Если они не могут этого сделать, помогите им – только совершая ошибки, они смогут чему-нибудь научиться» [8, с. 151].

В XX веке об автономии писал американский психолог Карл Рэнс Роджерс, который считал, что преподаватель в первую очередь должен быть

фасилитатором (т. е. помощником). Американским психологом говорилось о тенденции к самоактуализации (**self-actualizing tendency**). В соответствии с этой тенденцией каждый обучающийся может активизировать и самостоятельно использовать все свои способности [6, с. 56].

В 1955 году Дж. Келли в научном исследовании «Психология личностных конструктов» описывается личностная концепция индивидуума. Согласно данной теории, каждый человек уникален, свои знания он приобретает благодаря социально-обусловленному сотрудничеству. А, в свою очередь, обучающиеся должны активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, приобретать необходимые знания, умения и навыки [3, с. 12].

О концепции учебной автономии в обучении ИЯ в первый раз упомянули в проекте Совета Европы в 1971 году. Как результат этого проекта – создание специального центра (the Centre de Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langues (CRAPEL)) в французском университете в г. Нанси. Ученый, который основал CRAPEL, – Ив Шалон. В 1972 году, после его смерти, руководить центром стал А. Холек. Научные разработки и практические семинары в CRAPEL показали ученым, что очень важно уделять большое внимание свободе мысли человека, развивать способности учащихся, которые в дальнейшем помогут им быть ответственными, научиться управлять своей учебно-познавательной деятельностью, самостоятельно обучаться. Ученые данного центра считали, что главные составляющие в автономном обучении – языковые материалы, которые может использовать каждый индивид. К другой, психологической составляющей относится тот факт, что учащийся самостоятельно должен заниматься самопознанием, самоконтролем и самооценкой своих действий [6, с. 74].

Исследователи дискутировали по данной проблематике, но они не смогли найти единый ответ по данному вопросу и не удавалось дать единое определение учебной автономии, таким образом, в 1980-е гг. учебной автономии не уделяют должное внимание.

В XX веке появились исследования, касающиеся учебной автономии, сделанные Греммо и Райли. В конце 1990-х годов научные деятели исследовали автономию с исторической точки зрения. В связи с этим основные идеи и понятия

легли в основу развития автономии в образовании. Многие ученые считали, что, ссылаясь на политическую составляющую, автономия в образовательном процессе способствовала социальному процветанию, благодаря ей личность развивается, учится свободно мыслить [2, с. 63].

На сегодняшний день термин «автономия» активно используется в образовательной сфере, данное понятие приобретает все большую значимость. В XX – XXI веках вопросы, касающиеся автономности обучения, изучают многие зарубежные и российские ученые: Л. Диксон, У. Литвуд, Дж. Трим, Ж.С. Аникина, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, К. Петросян, Е.Н. Соловова, Т.А. Султанова. Л. Диксон полагает, что автономия показывает, насколько вовлечен обучающийся в учебно-воспитательную работу, где он сам является обучающимся и полностью отвечает за то, как правильно и грамотно он может распределить свои знания и способности, занимаясь учебной деятельностью [1, с. 9].

С точки зрения Д. Литтл, автономия является способностью, которая регулирует независимые и самостоятельные действия, помогает критиковать, рефлексировать, принимать решения. Наличие данной способности предполагает, что у обучающегося вырабатывается особое психологическое отношение к учебно-воспитательному процессу и содержанию учебной деятельности школьников [4, с. 82].

Дж. Трим писал в своих научных работах, полагает, что автономия связана с желанием и способностью школьника заниматься обучением самостоятельно и действовать независимо как социально ответственный индивидум [7, с. 76].

У. Литвуд определяет феномен автономия в трех категориях:

1. автономия представляет собой субъект познания (учащиеся самостоятельно ищут способы и различные приемы в процессе обучения);
2. автономия является субъектом коммуникации (школьники могут самостоятельно общаться на ИЯ);
3. автономию связывают с личностью обучающегося (школьник должен быть независимым и отвечать за свои поступки) [5, с. 69].

В 1992 – 1993 годах Совет Европы проводит эксперимент, была организована проектная группа № 12 «Современные языки для общения».

Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников

Основная цель – выявить у педагогов европейских стран отношение к феномену «автономия». В данной научной работе участвовало более 15 европейских стран: Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания и др. Результаты данного эксперимента представлены в Таблице № 1.

цели, содержание, основные методы обучения ИЯ и технологии.

Понятие «автономия» сравнивается со способностью к учению учащихся. Педагоги считали, что тот школьник, который может учиться, тот и автономен в своей учебной деятельности [13, с. 49].

Таблица № 1. Анализ отношения педагогов разных стран к понятию «автономия»

Страны	Цели	Методы
Дания	Обучить основным стратегиям использования любых учебных ситуаций в образовательных целях	Взаимное сотрудничество школьников и педагогов, четкая формулировка целей, основных задач, методов обучения в курсе; использование контрольных листов / языковых портфелей, взаимоконтроля в процессе оценивания работ обучающихся; составление учебных программ нового типа.
Финляндия, Ирландия, Швейцария	Научить ставить цели, задачи и методы обучения, а также способы использования учебного материала	
Финляндия, Бельгия, Италия	Сформировать умения самоконтроля	
Франция	Научить изучать ИЯ вне учебных ситуаций	
Великобритания	Сформировать умения самоконтроля у школьников и педагога	

Согласно главным целям и методам данного проекта были определены выводы:

Когда преподаватели упоминают понятие «автономия», они часто используют такие понятия, как: independence «самостоятельность», learner-centred curriculum – «программа, ориентированная на школьника», learning to learn – «учись учиться», self-directed learning – «самостоятельность в учебно-познавательной деятельности». Нередко учителя рассматривали данные понятия синонимичными понятию «автономия».

Некоторые учителя рассматривали понятие «автономия» наряду с такими синонимичными словами, как «самостоятельность». В данном определении уточняется, что педагог свободен в своих действиях. Учащиеся не должны делать обязательные домашние задания, а обучение становится дистанционным, основной базой являются лингвистические лаборатории или же учебные центры.

Другие ученые рассматривали феномен «автономия» с точки зрения ответственности школьников за ту работу, которую они выполнили, и за полученные результаты. Школьник является равноправным партнером процесса обучения ИЯ. Все участники учебного процесса обсуждают

Из этого анализа очевиден тот факт, что в автономной деятельности невозможно найти четких определений. Они схожи с понятием «самостоятельность». Хотя современными методистами: Е.Н. Солововой, К.В. Симонян, Ж.С. Аникиной и др. рассматриваются конкретные различия в понятиях «автономность» и «самостоятельность» в процессе учебно-воспитательной деятельности обучающихся.

Е.Н. Соловова пишет о понятии «самостоятельность» как о способности учащихся самостоятельно, без сопровождения и без какой-либо помощи педагога заниматься учебной деятельностью. Однако «автономность» связана всегда с выбором, как следует учиться, что и когда надо учить, чтобы достигнуть поставленные задачи. А педагог, в свою очередь, выполняет роль консультанта. Е.Н. Солововой в ее исследовании отмечается, что автономное обучение играет важную роль: цель данного обучения связана с планированием, грамотным распределением своих обязанностей в процессе обучения ИЯ. Таким образом, *школьнику очень важно:*

1. выбирать что, когда, в каком объеме изучать;
2. выполнять все согласно срокам выполнения работ;

3. изучать большой объем иноязычной информации;
4. оценивать самостоятельно эффективность своей учебной деятельности [13, с. 52].

Ж.С. Аникина считает, что ведущая роль принадлежит педагогу в организации автономной деятельности. Так, в процессе выполнения самостоятельной работы педагог дает возможность учащимся действовать самостоятельно. В результате этого у школьников повышается ответственность за свои поступки. При автономной деятельности педагог является консультантом, он дает советы, оказывает помощь, сопутствует всю деятельность школьников [8, с. 150]. Ученым выделяется ряд компонентов учебной автономии в обучении ИЯ:

1. психологический компонент, основывающийся на рефлексии, мотивации, самоконтроле и самокоррекции;
2. методологический компонент: учащиеся используют разные способы и приемы своей индивидуальной иноязычной деятельности, могут управлять своей деятельностью самостоятельно;
3. коммуникативный компонент: обучающиеся обсуждают разные вопросы в своем коллективе, сотрудничая тем самым с преподавателем и одноклассниками [8, с. 151].

На данном рисунке представлена взаимосвязь понятий «учебная автономия», «самостоятельность», «самостоятельная работа», «самообразование», «самообучение», «учебная компетенция» в виде кругов Эйлера.

Рис. 1. Взаимосвязь понятий

Fig. 1. Relationship between concepts

A – учебная автономия,
B – самостоятельность, C – самостоятельная работа,
D – самообразование, E – самообучение,
F – учебная компетенция

Обсуждение. С точки зрения психологии самостоятельность является способностью личности школьника быть инициативным, критичным, с адекватной самооценкой и иметь чувство личной ответственности за свои действия и поведение [14, с. 132].

Самостоятельность представляет собой активную работу мысли, чувства и воли человека. Данная связь имеет двусторонний характер:

1. мыслительные и эмоционально-волевые процессы развиваются на основе самостоятельных суждений и действий учащихся;
2. появляющиеся в ходе самостоятельной работы школьников суждения и действия формируют и развивают способности не только выполнять ряд сознательных мотивированных действий, но и успешно исполнять принятые решения, несмотря на возможные трудности.

В оксфордском толковом словаре понятие «самостоятельный» имеет значение «неконтролируемый, независимый». Этот же словарь дает одно из значений понятия «автономия» как право действовать самостоятельно, быть независимым от окружающих [16, с. 18]. Однако в рассмотренных трактовках мы не находим четких различий между понятиями «самостоятельность» и «автономия».

Анализируя литературу по методике преподавания ИЯ, мы выявили, что многие ученые определяют понятие «автономия» через понятие «самостоятельность». Для многих авторов эти понятия синонимичны (У. Литлвуд, Дж. Трим, Н.Ф. Коряковцева, М.А. Ариян и др.). Характерным для данной интерпретации термина стало и рассмотрение самостоятельности ученика с позиций понимания свободы учащихся в выборе места и времени выполнения учебных заданий без педагога. Здесь имеется в виду, что обучающиеся полностью независимы. Свобода «автономии» понимается методистами как дистанционное обучение ИЯ, основываясь на лингвистические лаборатории и учебные центры.

Автономия и самостоятельная работа

Р.М. Микельсон рассматривает самостоятельную работу как «выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под наблюдением учителя» [7, с. 62]. В случае каких-либо трудностей школьник начинает выполнять коллективные упражнения. Очень часто данная форма самостоятельной

Сущность автономного обучения иностранному языку старшеклассников

использовалась, когда учащиеся выполняли свои домашние задания.

Познавательное исследование по данному аспекту провела ученыя из эстонской научной школы И.Э. Унт. Ею рассматривается самостоятельная работа как учебная деятельность, «когда ученику даются учебные задания и руководство для их выполнения; работа проводится без участия, но под руководством учителя, и ее выполнение требует от школьников умственного напряжения» [16, с. 147]. И.Э. Унт – одна из ученых, которые полагают, что самостоятельная работа является деятельностью, которая требует умственной работы, напряжения школьников.

А.В. Конышевой самостоятельная работа школьников по ИЯ определяется как вид учебной деятельности, когда обучающиеся самостоятельно или же с помощью педагога, когда есть необходимость, выполняют разные задания и упражнения, применяя все необходимые умственные усилия и навыки, самоконтроль и самокоррекцию [9, с. 68].

Н.Ф. Коряковцева полагает, что во многих учебных ситуациях проблемы, связанные с самостоятельной деятельностью школьников в процессе изучения ИЯ, могут быть решены при помощи «внешнего» воздействия на учебную деятельность со стороны учителя или учебного пособия через операциональную структуру учебной деятельности в режиме так называемой управляемой преподавателем / пособием самостоятельной учебной деятельности обучаемого [12, с. 22].

Результаты исследования. Проанализировав научные работы, касающиеся самостоятельной работы и учебной автономии, мы выявили, что сущность самостоятельной работы состоит в том, что школьники самостоятельно выполняют предлагаемые задания, а учитель руководит этим процессом. Таким образом, сделанный нами анализ понятий «учебная автономия»

и «самостоятельная работа» помог найти отличия между данными феноменами:

1. Самостоятельная работа является частью учебной программы, которую выполняют обучающиеся (например, когда они выполняют домашнюю работу). Учебная автономия – выполнение учебной деятельности согласно собственным интересам, учащиеся решают собственные задачи в дополнение к учебному плану (деятельность школьников в дополнительном образовании).
2. Разная степень ответственности за результаты учебной деятельности отличают самостоятельную работу от учебной автономии. В процессе самостоятельной работы учащиеся выполняют разные инструкции, а также различные требования учителя. При автономной учебной деятельности, наоборот, учащиеся самостоятельно выдвигают перед собой учебные задачи, выбирают учебные материалы, оценивают свои результаты, таким образом, берут на себя ответственность за учебно-воспитательный процесс и результат учебной деятельности.
3. Самостоятельная работа предполагает прямое или же косвенное присутствие учителя ИЯ. В учебной автономии деятельность школьника не предполагает контроля педагога.
4. Согласно мнению В.В. Давыдова, в процессе организации самостоятельной работы особый акцент делается на построение самой учебной деятельности, а субъект учебной деятельности, его развитие остается в стороне [9, с. 342]. Таким образом, педагоги не создают педагогических условий для развития реальной самостоятельности школьников в учебно-воспитательной деятельности. Концепт учебной автономии, как мы рассматривали ранее, включает идею, что школьники должны постоянно развиваться и самосовершенствоваться как личность в сфере овладения ИЯ.

Список источников

1. Dickinson, L. Self-instruction in language learning // Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 200 p.
2. Gremmo, M.-J. and Riley, P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // System. 1995. Vol. 23. № 2. P. 151–64.
3. Kelly, G. A theory of personality. N. Y. // Norton, 1963. – 234 p.
4. Little, D. Learner Autonomy 1: Definitions, Issues, and Problems // Dublin, 1991. – 175 p.
5. Littlewood, W. Communicative Language Teaching // Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

The essence of autonomous foreign language teaching for the high school students

6. Rogers, C. R. Freedom to learn for the 80s. // N.Y.: Merrill, 1983. – 181 p.
7. Trim, J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century // AILA Review. – 1992. – № 9. – 76 p.
8. Аникина, Ж. С. Учебная автономия как неотъемлемый компонент процесса обучения иностранному языку в XXI в. // Вестник Томского государственного университета № 344. – 2011. – С. 149–151.
9. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения // М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
10. Конышева, А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. Пособие. // М.: КАРО, 2005. – 208 с.
11. Коряковцева, Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык, пособие для учителей // М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.
12. Коряковцева, Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные технологии // М.: Академия, 2010. – 189 с.
13. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс. Пособие для студентов педагогических вузов и учителей // М.: АСТ – Астрель, 2008. – 271 с.
14. Унт, И. Э. Индивидуализация учебных заданий и ее эффективность // Москва, 1975. – 205 с.
15. Федеральный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). – URL: <http://минобрнауки.рф/documents/2365> (дата обращения: 15.04. 2025)
16. Хокинс, Дж. М. Оксфордский толковый словарь английского языка // М., 2004. – 828 с.

References

1. Dickinson, L. Self-instruction in language learning // Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 200 p.
2. Gremmo, M.-J. and Riley, P. Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning: the history of an idea // System. 1995. Vol. 23. № 2. P. 151 – 64.
3. Kelly, G. A theory of personality. N. Y. // Norton, 1963. – 234 p.
4. Little, D. Learner Autonomy 1: Definitions, Issues, and Problems // Dublin, 1991. – 175 p.
5. Littlewood, W. Communicative Language Teaching // Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
6. Rogers, C. R. Freedom to learn for the 80s. // N.Y.: Merrill, 1983. – 181 p.
7. Trim, J. Language teaching in the perspective of the predictable requirements of the twenty-first century // AILA Review. – 1992. – № 9. – 76 p.
8. Anikina, J. S. Teaching autonomy as an integral component of the process of teaching a foreign language in the XXI century // Bulletin of Tomsk State University № 344. 2011. P. 149–151.
9. Davydov, V. V. A theory of developing learning // М.: INTOR, 1996. 544 p.
10. Konysheva, A. V. The organisation of the students' independent work in a foreign language. Manual. // М.: KARO, 2005. – 208 p.
11. Koryakovtseva, N. F. The modern methodology of the organisation of the independent work of foreign language learners. A manual for teachers // М.: ARCTI, 2002. – 176 p.
12. Koryakovtseva, N. F. A theory of teaching foreign languages. The productive Educational Technologies // М.: Academy, 2010. – 189 p.
13. Solovova, E. N. The methodology of teaching foreign languages. The advanced course. A manual for students of the pedagogical universities and teachers // М.: AST-Astrel, 2008. – 271 с.
14. Unt, I. E. The individualisation of the educational tasks and its effectiveness // Moscow, 1975 – 205 p.
15. The federal educational standard of the secondary (complete) general education (approved by the order of the Ministry of Education and Science of Russia from 17 December 2010 № 1897). – URL: <http://минобрнауки.рф/documents/2365> (date of circulation: 15.04. 2025)
16. Hawkins, J. M. The Oxford English Interpretative Dictionary // М., 2004. – 828 p.